

RUS TILI O'QITISHNING GRAMMATIK ASOSLARI

Raximboyeva Roviyaon Shavkat qizi

Xorazm viloyati, Urganch tumanidagi 15- sonli maktabning Rus tili fani o'qituvchisi

Sadullayev Temur Anvar o'g'li

Xorazm viloyati, Urganch tumanidagi 15- sonli maktabning Rus tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489920>

Annotatsiya. Ushbu maqolada rus tilini o'rganishning bugungi zamonaviy dunyodagi ahamiyati, shuningdek, ilmiy, amaliy va nazariy tajribalar asosida yoritilib berilgan.

Kalit so'zlar: Hind-evropa tillari, Sharqiy slavyan tillari, tilshunoslik yoki lingvistika, paralingvistika, etnolingvistika, psixolingvistika.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Аннотация. В данной статье освещается важность изучения русского языка в современном мире, а также на основе научного, практического и теоретического опыта.

Ключевые слова: индоевропейские языки, восточнославянские языки, языкознание или языковедение, паралингвистика, этнолингвистика, психоллингвистика.

GRAMMATICAL FUNDAMENTALS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

Abstract. This article highlights the importance of learning the Russian language in today's modern world, as well as on the basis of scientific, practical and theoretical experiences.

Key words: Indo-European languages, Eastern Slavic languages, linguistics or linguistics, paralinguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics.

Ruscha (ruskiy yazyk, tr. ruskiy yoziq) an Sharqiy slavyan tili tug'ma Ruslar yilda Sharqiy Evropa. Bu rasmiy til yilda Rossiya, Belorussiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, shuningdek, butun davomida keng qo'llanilgan Boltiqbo'yi davlatlari, Kavkaz va Markaziy Osiyo. Rus tili oilasiga tegishli Hind-evropa tillari, Sharqiy slavyan tillarining to'rtta tirik a'zosidan biri va kattaroq qismi Balto-slavyan filial. Ning yuqori darajasi mavjud o'zaro tushunarli rus tilida, Belorussiya va Ukrain. Rus tili edi amalda tili Sovet Ittifoqi unga qadar eritma 1991 yil 26 dekabrda. Rus tili rasmiy lavozimda yoki jamoat hayotida barcha postsovet davlatlarida qo'llaniladi. Ko'p sonli rus tilida so'zlashuvchilarni boshqa mamlakatlarda ham topish mumkin, masalan Isroil va Mo'g'uliston.

Rus tili eng katta mahalliy til yilda Evropava geografik jihatdan eng keng tarqalgan til Evroosiyo. Bu eng keng tarqalgan Slavyan tillari, butun dunyo bo'ylab 258 milliondan ortiq ma'ruzachilar bilan. Rus tili dunyodagi eng ko'p gapiradigan ettinchi til ona tilida so'zlashuvchilar soni bo'yicha va Jami ma'ruzachilar soni bo'yicha dunyodagi eng ko'p gapiriladigan sakkizinchi til. Til ulardan biridir oltita rasmiy til ning Birlashgan Millatlar. Rus tili ham eng keng tarqalgan til hisoblanadi Internet, keyin Ingliz tili. Rus tili Kirill yozuvi; bu ularning orasidagi farqni ajratib turadi undosh fonemalar bilan palatal ikkilamchi artikulyatsiya va tashqarida bo'lganlar, deyiladi yumshoq va qiyin tovushlar. Deyarli har bir undosh qattiq yoki yumshoq hamkasbiga ega va farqlash tilning taniqli xususiyatidir. Yana bir muhim jihat - bu kamaytirish ning stressiz unlilar. Oldindan aytib bo'lmaydigan stress odatda ko'rsatilmaydi orfografik jihatdan ixtiyoriy bo'lsa ham keskin urg'u belgilash uchun ishlatilishi mumkin stresskabi, bir-biridan farqlash uchun homografik so'zlar, masalan zamók (zámok - qulf) va zámok (zámok - qal'a), yoki kam uchraydigan so'zlar yoki ismlarning to'g'ri talaffuzini ko'rsatish uchun.

Tilshunoslik yoki lingvistika tillarni o'rganuvchi fandır. Tilshunoslikning amaliy va nazariy turlari mavjud bo'lib, nazariy tilshunoslik tilning strukturasi (grammatikasi) va uning ma'nosi (semantikasini) o'rganadi. Grammatika — morfologiya (so'zlarning tuzilishi va o'zgarishi), sintaksis (so'zlarning iboralarga va gaplarga biriktrilish qoidalari) va fonologiya (tilni abstrakt tovushlar yordamida o'rganish) fanlarini qamrab oladi. Amaliy tilshunoslik, asosan, tilshunoslikda o'rganilgan nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash bilan shug'ullanadi. Amaliy tilshunoslik

tarkibiga xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatish, tarjima, nutq terapiyasi va nutq patologiyasi kabi fanlar kiradi. Tilshunoslik, lingvistika — til haqidagi, uning ijtimoiy tabiati, vazifasi, ichki tuzilishi, tasnifi, muayyan tillarning amal qilish (faoliyat) qonunlari, tarixiy taraqqiyoti haqidagi fan. Maqsadi, vazifasi va shu kabiga ko'ra, T.ning bir necha yo'nalishlari (sohalari) bor: umumiy T. — tilni umuman insonga xos hodisa sifatida o'rganuvchi, asosiy vazifasi dunyo tillariga xos eng umumiy belgixususiyatlarni aniqlash va yoritish bo'lgan soha, xususiy T. — ayrim bir til belgixususiyatlarini o'rganuvchi soha; amaliy T. — tildan foydalanish bilan aloqador amaliy masalalarni (eksperimental fonetika, leksikografiya, lingvostatistika, transkripsiya, transliteratsiya va boshqalar) hal qilish metodlarini ishlab chiquvchi yo'nalish; matematik lingvistika, strukturaviy tilshunoslik, kiyosiytarixiy tilshunoslik va boshqa Paralingvistika, etnolingvistika, psixolingvistika, sotsiolingvistika kabi sohalar so'zlovchi (shaxs)ning jamiyatdagi faoliyati bilan aloqador til xususiyatlarini o'rganadi.

Rus tili darslarida o'yinlardan foydalanish texnologiyasi

Globalashuv jarayonida hayotimizni internetsiz tasavvur qilish qiyin. Chet tilini o'rganish va o'qitish jarayonida undan unumli foydalanishning eng samarali usullardan hisoblanadi. Internet orqali chet tilida so'zlashuvshilar bilan muloqot qilish imkoniyati paydo bo'ladi. E-mail orqali xat yozish bilan yozish mashqini takomillashtirish mumkin. Har qanday texnologiyada bolalar faoliyatini faollashtiradigan va vositalar mavjud, ba'zi texnologiyalarda ushbu vositalar natijalar samaradorligining asosiy g'oyasi va asosini tashkil etadi. Ushbu texnologiyalar o'yin texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Men ularni rus darslarida ishlataman. "O'yin - bu ulkan yorug' oyna, bu orqali atrofdagi dunyo haqidagi hayotiy g'oyalar va tushunchalar oqimi bolaning ma'naviy olamiga quyiladi. O'yin - bu qiziqish va qiziqishning uchqunini yoqadigan uchqun". S.A. Shmakovning ta'kidlashicha, o'yinlar quyidagi to'rtta asosiy xususiyatga ega: - erkin rivojlantiruvchi faoliyat, ya'ni bola o'yinni o'zi tanlaydi, unda faol ishtirok etadi. Bunda birinchi navbatda yakuniy natija emas, balki o'yin jarayoni muhim ahamiyatga ega; - ijodiy xarakter, ya'ni o'yin jarayonida bolalar uchun ijod qilishga katta imkoniyatlar mavjud; - emotsional ta'sir - bola o'yinda markaziy o'rin egallashni xoxlaydi, Qolib bo'lishga intiladi, bu bolaning faolligini oshirishga yordam beradi;

- asosiy va qo'shimcha qoidalar o'yin mazmuni, uni mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi. O'yin texnologiyalarining maqsadi - muayyan ko'nikmalarni egallash, ularni vosita mahoratlari darajasida birlashtirish va bilimlarni tajribaga aylantirish. Men o'qitayotgan fanim nazariyasi va metodikasi bo'yicha bilimlarimni doimiy ravishda takomillashtirishga va chuqurlashtirishga, uslubiy adabiyotlar xazinamni to'ldirishga, o'z ishimda yangi texnologiyalardan foydalanishga harakat qilaman. Ta'lim va tarbiya sohasida o'yin texnologiyalari, ehtimol, eng qadimiydir. Ehtimol, shuning uchun ham didaktik o'yin bolalarning bilim, aqliy va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirish uchun juda samarali usul bo'lib qolmoqda. O'yin bolaga o'rganilgan fanning noma'lum tomonlarini ochib beradi, odatdagi darsga yangicha nazar bilan qarashga yordam beradi, o'quvchilarning mavzuga qiziqishi paydo bo'lishiga hissa qo'shadi, ya'ni o'quv jarayoni yanada samarali bo'ladi. Rus tilidagi darsda o'yin texnologiyalariga murojaat qilishning maqsadi aniq amaliy ko'nikmalarni egallash, ularni metodika darajasida birlashtirish va bilimlarni tajribaga aylantirishdir. O'yin bolalarning aqliy faoliyatini tarbiyalashning qimmatli vositasi bo'lib, u aqliy jarayonlarni faollashtiradi, o'quvchilarda o'quv jarayoniga katta qiziqish uyg'otadi. Unda bolalar katta qiyinchiliklarni bajonidil engishadi, kuchli tomonlarini mashq qiladilar, qobiliyat va ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Bu har qanday o'quv materialini maftunkor qilishga yordam beradi, o'quvchilar uchun quvonchli ish kayfiyatini yaratadi va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini osonlashtiradi. Didaktik o'yinlarda bola ob'ektlarni kuzatadi, taqqoslaydi, yonma-yon qo'yadi, u yoki bu xususiyatiga ko'ra tasniflaydi, unga imkoniyat yaratadi Qanday qilib rus darsi bola uchun qiziqarli, ko'ngil ochar, sevimli va tushunarli bo'lishi kerak? O'qish paytida quvonchni saqlash va qabul qilish vositalaridan biri bu o'ynashdir. Hech kimga sir emaski, o'ynash ta'lim jarayonining bir qismidir. Har safar keyingi darsga tayyorgarlik ko'rayotganda, bu safar

bolalarni nima qiziqtirishi, qanday o'yinlar yoki vazifalardan foydalanish kerakligi haqida o'ylayman. Mana darslarda foydalanadigan didaktik o'yinlar va o'yin texnikasi.

Игра «Написание писателя» - напишите по одному слову на каждую букву; Книга: к-кошка; нос к носу; и-игна; гусь; арбуз; Игра «Найди букву», например: т.к.в (Тыква), бнн (банан), ш.о.л. (школа). и так далее Игра

Путаница» - краб-арбуз, онкфец-леденцы, лужайка-лейка, бейрово-воробей; хисропроп (портфолио), мальбо (альбом), мигазиан (гимназия), динаро (родина), цой (яйцо),

"Пантомима".

Еще одна групповая игра. Ребята получают иллюстрацию к художественному произведению и изображают без слов то, что на ней нарисовано. Другая команда - соперница старается угадать, что это за произведение? O'qishda o'yinlardan foydalanish faollikni, mantiqni, fikrlashni, kuzatuvchanlikni, diqqatni, ijodiy tasavvurni rivojlantiradi. Natija sifatida bolalarda rus tiliga qiziqish paydo bo'ladi. Rus tili va adabiyoti darslarida siz ko'p o'ylashingiz, o'ylashingiz, taqqoslashingiz, shuningdek bilim va ko'nikmalaringizga mablag ' sarflashingiz kerak. Pedagogik jarayonning mohiyati bo'yicha ta'lim, tarbiya, nazorat qilish va umumlashtirish, bilim, tarbiyaviy, rivojlanayotgan, reproduktiv, ijodiy, kommunikativ, diagnostika o'yinlari ajralib turadi. Rus tili va adabiyoti darslarida o'yinlar o'quv, tahliliy, assotsiativ, kontekstual, lingvistik va ijodiydir. Bolalarga tilni o'rgatish, ularga hayotni o'rgatish demakdir. Ammo hayot o'qituvchisi sifatida rus tili bir qarashda ko'rinadigan darajada sodda emas. Va agar ular u haqida nafaqat "buyuk, qudratli, erkin", balki "mening sodiq do'stim, xiyonatkor do'stim, qulim, shohim, ona tilim" haqida gapirganlarini eslasangiz, unda shogirdlariga ochib berish qanchalik qiyinligi aniq bo'ladi. ajoyib va ochig'i, qiyin qonunlar. Biz bolalar bilan ishlaymiz va bizning asosiy vazifamiz nafaqat bilimlarni uzatish, balki ularning qiziqishlarini qondirishdir. Aksariyat bolalar o'ylaganidek, maktab qiynoqlar va zerikarli monologlarning joyi bo'lmasligi kerak. Biz bolani baxtli kelib, qoniqtirishga va darsdan emas, balki darsga qo'ng'iroqni kutishga majbur qilishimiz kerak. Shuning uchun har qanday darsni o'qitishda o'yin texnologiyalarini joriy etish kerak deb o'ylayman. Darhaqiqat, aynan shu o'yinda bola o'z mohiyatiga, o'z dunyosiga qaytadi va o'z qobiliyatini to'liq ochib beradi, shu bilan birga cheklash, qo'rquv va qarorsizlik hissiyotlarini unutadi. Shunday qilib, o'rta va yuqori sinflarda adabiyot darslarida o'yin texnologiyalaridan foydalanish o'quvchining o'z imkoniyatlarini ochib berishga, o'zini qandaydir yangi sifatda isbotlashga va o'qish davrida olingan ko'nikmalarni amalga oshirishga imkon beradigan norasmiy muhit yaratilishiga yordam beradi. Ushbu texnologiyalar adabiyot darsini qiziqarli, xilma-xil, mazmunli qiladi.

REFERENCES

1. Rus tili. 2-sinf (2010, R.Tolipova, M.Solihova, E.Svilina, Z.Niyazova, Z.Mavlonova, T.Nurmuhamedov)
2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА «Игровые технологии на уроках русского языка и литературы» И.В. Швецова
3. Игровые технологии на уроках русского языка и литературы, географии и ОБЖ / С. А. Веденева, Л. Н. Гришина, М. Б. Елистратова.